

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369099>

УДК 364.016

К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Н.М. Горяйнова,

к.п.н., доц.,

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»,

г. Челябинск

Аннотация: В статье сформулированы приоритеты социальной политики в современной России. Кратко анализируются меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан с целью преодоления ситуаций социального риска. Отмечается, что модель реализации социальной политики предполагает несколько уровней. Она включает федеральный, региональный, муниципальный уровни, а также уровень отдельных социальных организаций. Констатируется, что деятельность субъектов социальной политики на всех уровнях направлена на решение конкретных проблем населения, отдельных особо нуждающихся социальных групп и граждан местного сообщества

Ключевые слова: социальная политика, социальные риски, экономически слабые слои населения, меры социальной помощи, социальные услуги

ON THE LEVEL OF SOCIAL POLICY IMPLEMENTATION IN MODERN RUSSIA

N.M. Goryainova,

Ph.D., Associate Professor,

OU VO "South Ural Technological University",

Chelyabinsk

Annotation: The article articulates the priorities of social policy in modern Russia. Measures of social assistance and support of certain categories of citizens in order to overcome situations of social risk are briefly analyzed. It is noted that the model of social policy implementation involves several levels. It includes the federal, regional, municipal levels, as well as the level of individual social organizations. It is noted that the activities of social policy actors at all levels

are aimed at solving specific problems of the population, individual special hardship social groups and citizens of the local community

Keywords: social policy, social risks, economically weak sections of the population, social assistance measures, social services

Основными приоритетами социальной политики в современной России, судя по практическим мерам, предпринимаемым властью, в настоящее время по-прежнему остается рост уровня жизни населения, сокращение масштабов бедности значительной категории граждан, попытки нивелировать негативные последствия безработицы, контроль ситуации с задолженностями по заработной плате. Одним словом, очевидны усилия по сглаживанию диспропорции в доходах во имя соблюдения принципа социальной справедливости в государстве, провозглашенном социальным.

Актуальная социальная повестка не меняется в последнее десятилетие и традиционно представлена:

- программными мероприятиями государства по обеспечению благоприятной среды жизнедеятельности человека;
- поддержкой экономического потенциала домохозяйств, оказавшихся в трудной жизненной ситуации посредством предоставления адресной социальной помощи, консультирования, реабилитации, социального патронажа и использования других видов социальных услуг.

Таким образом, целями социальной политики в непростых социально-экономических условиях, как и прежде, являются защита населения от различных социальных рисков, стимулирование экономической деятельности, обеспечение функционирования социальных институтов и выполнение всех установленных социальных гарантий [1].

Мы наблюдаем, что продолжается работа по реализации целевых программ социальной направленности по отношению к старшему поколению, семье и детям, инвалидам, позволяющих обеспечивать достаточные условия для реализации экзистенциальных потребностей данных категорий населения.

Между тем, еще не в полном объеме решены задачи, связанные с недопущением обвального падения уровня жизни экономически слабых слоев населения.

Поэтому многие исследователи считают, что основными приоритетами социальной политики в прогнозный период должны являться [2, 3]:

1. Увеличение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы.
2. Развитие и реформирование пенсионного и социального обеспечения, повышение масштабов социальных выплат.

3. Реализация мер по стабилизации ситуации на рынке труда, стимулированию трудовой мобильности населения, по профессиональной подготовке и переподготовке кадров, созданию новых рабочих мест, отвечающих требованиям цифровой экономики. Должны также реализовываться меры, направленные на упрощение процедуры привлечения в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов, либерализацию условий их пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации.

4. Развитие государственной системы здравоохранения на основе модернизации и реструктуризации учреждений здравоохранения, развития стационарозамещающих медицинских технологий. При этом необходимо использовать механизм государственно-частного партнерства в здравоохранении, увеличивая долю медицинских учреждений новых организационно-правовых форм, в том числе в форме автономных учреждений.

5. Адаптация системы образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые образовательные подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений.

6. Продолжение политики стимулирования жилищного строительства, в первую очередь строительства комфортного жилья экономического класса и малоэтажного жилищного строительства, восстановление снизившихся темпов роста ипотечного кредитования.

Реализация вышеназванных задач, безусловно, потребует значительных ресурсов, причем не только финансовых, но и кадровых, инновационных и временных. И, возможно, одним из факторов, который поспособствует решению, может стать уровневый подход к реализации социальной политики.

В нашей стране модель реализации социальной политики предполагает несколько уровней: федеральный, региональный, муниципальный, а также уровень отдельных предприятий, организаций, учреждений [4, 5].

В содержательном аспекте модель социальной политики Российской Федерации состоит из социального страхования, социального обеспечения, социальной помощи.

И если на федеральном уровне определяются концептуальные основы социального развития, то региональная и муниципальная социальная политика осуществляются с учетом местных особенностей: уровня экономического развития и ресурсных возможностей, национальных, историко-культурных и иных специфических реалий. Деятельность

субъектов социальной политики на данных уровнях направлена на решение конкретных проблем населения, отдельных особо нуждающихся социальных групп и граждан местного сообщества. В связи с этим достигается большая открытость в принятии и осуществлении управленческих решений, очевидность, предсказуемость и возможность оценки конкретных результатов социальной политики [6].

Именно на уровне местного сообщества можно инициировать участие отдельных предприятий, организаций, учреждений и граждан в мероприятиях социальной направленности в различных сферах: образовании, здравоохранении, культуре, организации досуга, сфере спорта и физической культуры и оказания иных социальных услуг.

Очевидно, что такая интеграция позволяет сократить государственные расходы на социальное проектирование и повысить и повышает эффективность собственно социальной политики. Но, пожалуй, более важным результатом такого гражданского участия, станет, на наш взгляд, формирование коллективного сознания и коллективной ответственности за социальное благополучие. Социальным эффектом станет неизбежное усиление взаимосвязи групповых интересов, солидарности местного сообщества.

В основе разграничения деятельности органов власти на различных уровнях по вопросам социальной политики лежат такие фундаментальные принципы федерализма, как обязательное «распределение ролей» во всех общественно значимых сферах между всеми уровнями власти, установление зоны самостоятельных и ответственных действий каждого уровня власти в указанных сферах в соответствии с «распределением ролей» [7].

Федеральные органы власти, как уже было сказано выше, принимают законодательные и нормативные акты, регулирующие общие принципы социальной политики в Российской Федерации. Они же устанавливают единую систему минимальных социальных гарантий в области оплаты труда, пенсионного обеспечения, пособий, стипендий, медицинского обслуживания, образования, культуры [8]. На данном уровне разрабатываются целевые социальные программы, формируются внебюджетные государственные фонды, определяются условия и порядок компенсации денежных доходов и сбережений населения в связи с инфляцией и т.д.

Региональные органы власти выполняют следующие функции:

- разрабатывают и реализуют региональные законы и социальные программы с учетом исторических и культурных традиций территории;
- устанавливают региональные социальные стандарты и нормы, учитывающие государственные минимальные социальные стандарты;
- заботятся о сохранении и укреплении социальной инфраструктуры, находящейся в собственности субъектов РФ;

- организуют подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников в области образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения;

- обеспечивают соблюдение законодательства РФ во всех сферах социальной политики;

- разрабатывают направления адресной социальной помощи;

- реализуют жилищную политику, политику в области образования, здравоохранения, культуры и т.д.;

- формируют систему социальной защиты населения и т.д.

Необходимо подчеркнуть, что роль муниципалитетов в решении социальных проблем местного сообщества в последние годы неуклонно возрастает, во многом это зависит от наличия финансовых ресурсов и социального капитала органов местного самоуправления.

Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, способы и механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и региональной социальной политики, в привязке к специфическим особенностям конкретных территорий. В связи с этим основной задачей органов местного самоуправления, как непосредственно приближенных к населению, является предоставление комплекса социальных услуг, обеспечивающих достойные условия жизни конкретного человека и его воспроизводство, т.е. донесение социальных услуг до конкретного их потребителя [7].

На основе региональных норм и нормативов органами местного самоуправления могут разрабатываться местные социальные нормы и нормативы, учитывающие специфику конкретного муниципального образования.

Напомним, что фактический объем социальных услуг, предоставляемых населению субъектов Российской Федерации органами местного самоуправления и законодательно установленный в общем виде таков [8]:

- комплексные центры социального обслуживания ветеранов и других социальных групп;

- социально-реабилитационные центры и социальные приюты для несовершеннолетних;

- дома инвалидов и престарелых;

- детские дома;

- центры психолого-педагогической помощи населению и т.д.

Кроме того, органы местного самоуправления осуществляют также мероприятия и содержат организационные структуры по борьбе с наркоманией, с детской беспризорностью, содействуют организации

занятости населения, участвуют в подготовке и регистрации трудовых соглашений между трудовыми коллективами и работодателями на территории муниципальных образований, в разрешении трудовых споров.

Таким образом, современная социальная политика государства представляет собой систему нормативных актов, концепций, стратегий, идей, мер и направлений в области обеспечения благоприятных условий для жизни граждан и достижения ее высокого уровня и качества.

Список литературы

[1] Волгин Н.А. Государственная и муниципальная социальная политика: курс лекций: учебное пособие для вузов [Текст] / под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: КноРус, 2016. 811 с.

[2] Асланова С.Х. Современные проблемы социальной политики государства [Текст] / С.Х. Асланова // Молодой ученый. – 2017. №9. 511-514 с.

[3] Яковлев А.С. Социальная политика как многоуровневая дилемма формирования социального государства [Текст] / А.С. Яковлев, В. Ю., Агаркова, А. С. Чубакова// Молодой ученый. – 2017. № 15.1. 27-29 с.

[4] Смирнова А.А. Теоретические основы социальной политики [Текст] / А.А. Смирнова, М. С. Егорова // Молодой ученый. – 2016. № 11.4. 207-208 с.

[5] Раченко В.И. Государственное и муниципальное управление. Системный подход. [Текст] / В.И. Раченко. – Ростов-на-Дону, 2017. 380 с.

[6] Рой О.М. Система государственного и муниципального управления [Текст]. / О.М. Рой // 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. 336 с.

[7] Актуальные проблемы теории и практики муниципального управления : монография [Текст] / А.А. Еремин, В.Н. Ильин, Н.Г. Ломова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Алтайский филиал; под общ. ред. Н.Г. Ломова. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 277 с.

[8] Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [Текст]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mintrud.gov.ru/docs/laws/112>. (дата обращения: 10.02.2022).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Volgin N.A. State and municipal social policy: a course of lectures: a textbook for universities [Text] / ed. ed. ON THE. Volgin. – M.: KnoRus, 2016. 811 p.
- [2] Aslanova S.Kh. Modern problems of social policy of the state [Text] / S.Kh. Aslanova // Young scientist. – 2017. No. 9. 511-514 p.
- [3] Yakovlev A.S. Social policy as a multi-level dilemma of the formation of a social state [Text] / A.S. Yakovlev, V. Yu., Agarkova, A. S. Chubakova // Young scientist. – 2017. No. 15.1. 27-29 p.
- [4] Smirnova A.A. Theoretical foundations of social policy [Text] / A.A. Smirnova, M. S. Egorova // Young scientist. – 2016. No. 11.4. 207-208 p.
- [5] Rachenko V.I. State and municipal administration. Systems approach. [Text] / V.I. Rachenko. – Rostov-on-Don, 2017. 380 p.
- [6] Roy O.M. The system of state and municipal government [Text]. / O.M. Roy // 2nd ed. – St. Petersburg: Peter, 2005. 336 p.
- [7] Actual problems of the theory and practice of municipal government: monograph [Text] / A.A. Eremin, V.N. Ilyin, N.G. Lomova and others; Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation", Altai Branch; under total ed. N.G. Lomov. – M.; Berlin: Direct-Media, 2016. 277 p.
- [8] Federal Law No. 442-FZ of December 28, 2013 “On the basics of social services for citizens in the Russian Federation” [Text]. [Electronic resource]. – URL: <https://mintrud.gov.ru/docs/laws/112>. (Date of access: 02/10/2022).

© Н.М. Горяйнова, 2022

Поступила в редакцию 21.02.2022

Принята к публикации 25.02.2022

Для цитирования:

Горяйнова Н.М. К вопросу об уровнях реализации социальной политики в современной России // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-3(16). С. 79-85. URL: <https://ip-journal.ru/>